

Богомолова Е.В., Кот Ю.А., Никифорова Е.А., Петренко Е.С.

Москва, Фонд «Общественное мнение»

bogomolova@fom.ru, kot@fom.ru, enikiforova@fom.ru, petrenko@fom.ru

«БОЛЕЗНИ РОСТА»: КАК РАЗМЕР КОМПАНИЙ ПОВЛИЯЛ НА ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ В ПАНДЕМИЮ

В первые месяцы пандемии правительством были выделены наиболее пострадавшие отрасли экономики. В частности, такими были признаны туризм и гостиничная индустрия, отрасль общественного питания, сфера организации массовых мероприятий, сфера бытовых услуг и другие. Но действительно ли только отрасль влияет на шансы компаний выжить в кризисной ситуации? За полтора года пандемии мы провели 70 интервью с руководителями и топ-менеджерами малых, средних и крупных компаний. Все они – представители «антихрупкого» бизнеса, который в кризис смог стать лучше и найти новые направления развития [7]. Наше исследование показало, что гибкость и успешность бизнеса в условиях быстрых изменений во многом зависят от его размера, стадии развития и темпов роста [3]. Однако влияние масштаба бизнеса на возможности его адаптации и развития может быть не очевидным. Далекое не всегда компаниям, обладающим большими ресурсами, проще выстоять в кризисной ситуации [4].

Какой бизнес устойчивее в пандемию – крупный или малый?

У крупных компаний выше финансовая прочность. Финансовая устойчивость – один из главных критериев, влияющих на способность компаний выживать в кризис. Чем крупнее бизнес, тем больше у него возможностей не тратить все ресурсы на текущую работу и формировать накопления на черный день. В ситуации неопределенности финансовая подушка безопасности позволяет компаниям чувствовать себя увереннее, выплачивать зарплаты сотрудникам и даже расширять штат. К примеру, с приходом пандемии крупная сеть клиник «Фэнтези» и ритейлер Leroy Merlin, разделили своих сотрудников на отдельные бригады, которые не пересекались между собой. Это помогло уменьшить количество личных контактов внутри коллектива и предотвратить распространение вируса. В сети «Фэнтези» такой подход потребовал увеличения штата. А компания Leroy Merlin смогла выплатить премии за работу в сложных условиях.

Запас прочности у малого и среднего бизнеса, как правило, меньше. У многих предприятий нет финансовой подушки, которая помогла бы содержать сотрудников, бизнес и помещение в течение двух и более месяцев, когда нет стабильного дохода. В пандемию такие компании были вынуждены тщательно продумывать каждый свой шаг, сильнее урезать бюджеты и зарплаты.

Крупным компаниям помогает сильная управленческая команда. Директор по маркетингу сети клиник «Фэнтези» рассказывает, что удержаться на плаву бизнесу помогла сильная управленческая команда. Все процессы в компании были четко регламентированы, прозрачны и управляемы. Это позволило обеспечить слаженную работу для быстрой трансформации бизнес-процессов. Однако стоматологический бизнес в большинстве случаев является малым. Владельцам непросто быть главврачами и управляющими одновременно. Поэтому часть некрупных клиник не смогли перестроиться и закрылись.

Генеральный директор сети фитнес-клубов «ДОН-Спорт» рассказывает, что в компании создана «команда изменений» – группа из 30 человек (10% от общей численности сотрудников), которая занимается разработкой новых услуг, адаптированных к изменившейся реальности.

Компания «Достависта» в начале пандемии также выделила группу сотрудников, которая должна была постоянно отслеживать введение новых правил и ограничений со стороны властей, чтобы дать курьерам возможность продолжать доставки. Благодаря этому большому коллективу (порядка 400 человек) удалось достаточно быстро и эффективно перестроиться на новый формат работы.

Большая компания – большая ответственность. Однако нельзя сказать, что крупному бизнесу в пандемию приходится намного проще, чем малому. Владелица школы программирования для детей Cuddy признается, что в кризисной ситуации ей как руководителю было сложно осознать ответственность за крупный бизнес, в котором работают тысячи преподавателей и учатся десятки тысяч детей и подростков. Потребовалось время, чтобы проанализировать ситуацию и начать принимать решения.

Малому бизнесу легче запускать процессы изменений. Руководитель рекламного агентства VS-Group отмечает, что небольшой компании проще рассчитывать риски, оптимизировать процессы и держаться на плаву. Крупному бизнесу, наоборот, сложнее реагировать на быстроменяющуюся ситуацию: разрабатывать и согласовывать антикризисные решения, менять логику поставок и способы взаимодействия с клиентами.

Сила небольших компаний – в сплоченном коллективе. Для небольших коллективов значимую роль сыграл «бирюзовый» тип управления. Такой подход ставит во главу угла ценность каждого сотрудника, позволяет всей команде ориентироваться в ситуации, поддерживать мотивацию и поощрять инициативы [2]. Кроме того, в компании с коллективом численностью менее 50 человек легче организовать адресную помощь и поддержку работников.

Неформальное общение – неотъемлемый элемент корпоративной культуры, который способствует сплоченности коллектива. При большом штате сотрудники зачастую могут не знать, чем занимаются их коллеги. Поэтому для крупных организаций поддержание внутренних

коммуникаций потребовало дополнительных усилий. По словам бренд-директора сети «Лента», изменения воспринимались сотрудниками компании как стихийное бедствие. И важно было сохранить продуктивный и позитивный характер взаимодействий внутри коллектива.

Особенности адаптации семейных предприятий. К преимуществам небольшого семейного бизнеса можно отнести стабильный состав сотрудников, развитую внутреннюю культуру и систему ценностей. Члены семьи, как правило, готовы работать больше и за меньшую плату, на что наемные работники редко соглашаются. Кроме того, случается, что частные и семейные компании более успешны в бизнесе, так как находятся ближе к клиентам и устанавливают с ними более тесные отношения. Однако другие аспекты такой бизнес-модели могут тормозить развитие компании. Семейные организации сталкиваются с уникальными проблемами, например, полной зависимостью финансового благополучия семьи от деятельности предприятия. Кроме того, руководитель семейного бистро израильской кухни Falafel Brothers отмечает, что для таких заведений вопросы аренды помещения, закупки продуктов и технологического оборудования стоят более остро, чем для крупных или сетевых заведений, где есть возможность покрыть часть расходов за счет масштабирования.

Крупный заказ – спасение от краха. Руководители небольших компаний рассказывают, что даже один крупный заказ может помочь их бизнесу покрыть текущие расходы. В начале апреля 2020 года кадастровая компания «КОР» получила от одного из клиентов крупную плату за выполненный договор, и это помогло ей продержаться несколько месяцев. Генеральный директор компании убежден, что его небольшой компании было гораздо проще адаптироваться к изменениям и обеспечить необходимые выплаты, чем многим крупным организациям, которым для поддержания работы требуется гораздо больше ресурсов.

Пути поиска оптимального размера бизнеса

Рост бизнеса – это в первую очередь расширение возможностей, выход на новый этап жизненного цикла компании [1]. Но иногда компании осознанно сдерживают увеличение масштабов, чтобы снизить риски, связанные с планированием и «болезнями роста»¹ [8]. Новые задачи увеличивают нагрузку на коллектив, поэтому рост бизнеса подразумевает организационные изменения в структуре, стратегии, процессах взаимодействия сотрудников. Одна из «болезней роста» – нехватка оборотных средств на поддержание бизнес-процессов организации из-за ее резкого увеличения. Помимо финансовых рисков, резкое увеличение размеров бизнеса влечет и трудности, связанные с сохранением

¹ «Болезни роста» – специфические системные кризисы, связанные с необходимостью изменения внутренних бизнес-процессов в ответ на увеличение масштабов бизнеса.

корпоративной культуры. Появление новых сотрудников может привести к проблемам, связанным с распределением функций, к непониманию целей и принципов работы, а также утрате доверительных неформальных отношений в коллективе.

Примером быстрорастущего бизнеса в пандемию стала школа программирования для детей Coddy. За 2020 год ей удалось увеличить объемы прибыли и продаж, разработать дополнительные образовательные курсы и модули. Чтобы справиться с ростом, компании пришлось серьезно перестроиться: потребовалось значительно расширить штат, создать HR-отдел, разработать PR-стратегию, пересмотреть подход к коммуникациям с партнерами и клиентами. Руководитель компании отмечает, что бизнесу хватило ресурсов на адаптацию, но подобные изменения потребовали от команды больших усилий и максимальной концентрации.

Беседы с руководителями бизнесов показали: не каждая растущая компания сможет найти ресурсы на необходимые дополнительные изменения. Это особенно актуально в условиях текущего пандемического кризиса, когда отсутствует понимание, как дальше будет развиваться ситуация, и в любой момент могут быть введены новые ограничения. Мы выделили шесть подходов, которые использовали компании, чтобы найти оптимальную стратегию, при которой темпы роста не усложняли бы адаптацию процессов к пандемийным реалиям.

1. Отказ от увеличения штата. Когда началась пандемия в компании «Технократ» был запущен новый продукт – платформа для микрообучения онлайн. Услуга оказалась очень востребованной, и компания начала быстро развиваться. Перед руководством встал вопрос нехватки ресурсов: команде стало сложно справляться с увеличившимся объемом задач. Однако директор компании понимал, что найм новых сотрудников повлечет за собой и увеличение расходов, что в ситуации пандемии весьма рискованно. Поэтому он решил максимально отсрочить увеличение штата и постараться справиться с новыми задачами силами своего коллектива.

Похожая ситуация сложилась и в компании Urbantiger. Проект по пошиву медицинских костюмов, который был запущен в процессе адаптации к пандемической реальности, стал принципиально новым направлением для фешен-бренда, в связи с чем многим сотрудникам пришлось осваивать новые функции и работать в ненормированном режиме. Однако, несмотря на высокую загрузку офисных сотрудников, увеличивать штат компания не стала, чтобы не повышать расходы.

2. Привлечение специалистов под конкретные проекты. Когда объем задач увеличивается и справиться собственными силами у компаний уже не получается, некоторые привлекают внешних специалистов на проектную работу. По этому пути идет, например, компания ShapovalTeam: руководство много лет сохраняет небольшой штат и

активно привлекает фрилансеров к реализации проектов. Кроме того, сотрудники компании получают зарплату исходя из процента с выручки, что позволяет легче подстраиваться под меняющиеся условия.

Схожий подход использует агентство маркетинговых коммуникаций Plan The Best. Если в начале первой волны пандемии в агентстве работали 25 сотрудников, то к ее концу – только семь. Однако это не мешает компании браться за новые крупные проекты: в зависимости от конкретных задач привлекаются специалисты-фрилансеры, с которыми налажен контакт и выстроены доверительные отношения.

3. Временное сокращение штата. С началом самоизоляции некоторым руководителям приходилось сокращать штат. При этом после нормализации ситуации часть из них решали вернуть бывших сотрудников. Так поступило руководство ивент-компании «PRO-интерактив». До пандемии в ней работали 120 человек, но с введением ограничений осталось 39 сотрудников. Гендиректор проанализировав положение бизнеса, понял, что «их большой «корабль» сможет проплыть через штормящее море, только если не будет перегружен». Во многом благодаря этому компания смогла выжить. Когда ограничения стали ослабевать, компания вновь начала набирать сотрудников на прежние должности.

4. Снижение темпов роста бизнеса. Компания «Собака-гуляка» – еще один пример быстрорастущего бизнеса. У компании есть база исполнителей, которая по Москве включает около тысячи выгульщиков и столько же догситтеров. До пандемии стратегия компании была направлена на завоевание большой доли рынка и стремительный рост. В штате было порядка 50 человек. Однако в период ограничений компании пришлось пересмотреть бизнес-модель. Сейчас в команде – около 20 человек. «Собака-гуляка» замедлила темпы роста, стала оптимизировать процессы, заниматься улучшением качества услуг и формировать подушку безопасности.

5. Диверсификация бизнеса. На возможности адаптации и развития компаний в пандемию влиял не только их масштаб, но и масштаб отдельных сегментов бизнеса. Наличие нескольких направлений деятельности оказалось жизненно важным для многих компаний в кризисный период. Когда система состоит из нескольких небольших частей, она более устойчива и легче адаптируется к изменениям. Пример успешной диверсификации – бренд «Кондитория». С самого начала бизнес состоял из нескольких проектов: под одним брендом были объединены производство кондитерских изделий, кафе-кондитерская и Школа кондитерского искусства. Все три бизнеса, с одной стороны, независимы, что позволяет не перекладывать проблемы одного направления на остальные, с другой – все работают на общий бренд и помогают друг другу развиваться. Руководители компании четко разделяют цели каждого

направления, понимают их возможности и ограничения и разрабатывают соответствующие стратегии развития.

6. *Распределение управления и рисков между франчайзи.* Другой подход к «делению» бизнеса – франшиза. В этом случае представители управляющей компании являются держателями бренда и всячески поддерживают своих партнеров, но при этом проблемы отдельного франчайзи не грозят крахом всему бизнесу. Гендиректор компании «ГлавДоставка» отмечает, что в пандемию стало особенно важным полагаться на партнеров. По его мнению, модель франшизы доказала свою эффективность.

О преимуществах бизнеса по франшизе говорили и представители сети маникюрных салонов «Пальчики». Управляющая компания расположена в Москве, где раньше всего почувствовали приближение пандемии. Она бросила все силы на помощь партнерам во взаимодействии с госорганами по поводу получения субсидий. И хотя долгое время представители региональных салонов были уверены, что до них ограничения не дойдут, они все же следили за ситуацией. Чем ближе отношения с партнерами, тем проще выйти из кризиса.

Заключение

Исследование показало, что масштаб бизнеса, безусловно, влияет на скорость и стратегии адаптации в период пандемии. При этом как у крупного, так и у малого бизнеса есть свои преимущества и недостатки. И никакая организация не застрахована от того, чтобы не оказаться на грани закрытия. С ростом бизнеса у компаний появляются новые задачи. Это увеличивает нагрузку на весь коллектив. Однако в условиях пандемического кризиса, когда отсутствует понимание, как будет развиваться ситуация, руководителям стоит трезво оценивать свои ресурсы и просчитывать возможные риски, связанные с адаптацией бизнеса к новым размерам. Поскольку польза от развития бизнеса обычно кажется очевидной, а риски скрыты.

Список использованной литературы:

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпораций. Издание на русском языке, оформление ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 700 с.
2. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Пер. с англ. В. Кулябиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 432 с.
3. Ослон А.А. и др. Социология пандемии. Проект коронаФОМ. М.: Институт Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), 2021. – 319 с.
4. Проект КоронаФОМ «Корпорации и пандемия» <https://covid19.fom.ru/korporacii-i-pandemiya>
5. Талей Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / М: КоЛибри, Азбука-Аттикус; 2014
6. Фламгольц Э. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике. [пер. с англ. Н. Г. Яцюк]. - Москва : Эксмо, 2012. - 319 с.